

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА, ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Шукурова Азиза Хайруллоевна

“10.00.05-Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти”

ихтисослиги бўйича таянч докторанти

Самарқанд давлат университети, филология

факултети, Тожик филологияси ва хорижий

шарқ тиллари кафедраси

azizashukurova557@gmail.com

САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235193>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақоламизда Сарииё худудида яшовчи тожик лаҳжаларида туркий сўзларнинг ишлатилиши ва уларнинг лексик-семантик хусусиятлари ҳақида маълумот келтирилган. Ҳурғаниш объекти тожикларнинг энг қадимий ўлкаларидан бири бўлиб, бу худуд шевазида тожик тилининг қадимий унсурлари ўз ўрнини эгалланган. Амалий жиҳатдан эса тадқиқот натижаларидан ўзбек ва тожик тиллари, билингвизм, тиллараро алоқаларнинг ривожланишида, лексикология, диалектологияда тутган ўрнини ҳурғанишга оид назарий ва амалий ўқув-услугий қўлланмалар яратишда материал сифатида фойдаланиш мумкин.

Таянч сўз ва иборалар: лаҳжа, Сарииё, туркий сўзлар, тожиклар, лексика, шева, луғавий, лексема, иқтибос.

Кириш. Тарихий, ижтимоий ва этнографик тилшуносликни ҳурғаниш орқали ҳар бир халқнинг тарихи, урф одатлари, анъаналари, маданий мероси, миллий мероси, миллий қадриятларни бойитилади. Диалект ва шеваларни ҳурғаниш этнография, тарих, археология, фолклор фанлари ютуқларига асосланади. Маҳаллий шевалар лексикаси халқ ҳаёти ва тарихи билан узвий боғлиқ бўлиб, ҳар қандай халқ ва миллат жонли тилининг луғавий таркиби, унинг тарихи билан чамбарчас боғлиқдир. Шевашунослик фани тилшуносликнинг бир бўлими бўлиб, у бирор миллий тил таркибидаги маҳаллий лаҳжа ва шеваларнинг ўзига хос муҳим хусусиятларини, уларни адабий тилдан ва ўзаро бир-бирларидан фарқларини, шеваларнинг адабий тилга муносабатини, адабий тилни бойитишдаги аҳамиятини, шунингдек ҳурғанилаётган шеваларнинг қандай гуруҳга бўлиниши, уларнинг тарихи ва келажак тақдирини каби долзарб масалаларни ҳурғанади.

Шевашунослик қўшма сўз бўлиб, “шева” форсчада “сўзлашиш”, “овоз”, “одат”, “тил” каби маъноларни билдиради, “шунос” эса “билиш”, “ҳурғаниш”, демакдир. Демак, шевашунослик маҳаллий шевалар ва уларнинг йиғиндиси бўлган лаҳжаларни ҳурғаниш ҳақидаги фандир. Тожик шевашунослик фани Ўзбекистон Республикаси тожик халқи яшайдиган худудлардаги лаҳжа ва шеваларни ҳурғаниш билан бир қаторда бошқа қўшни республикаларда-Тожикистон, Афғонистон ва бошқа тожик миллатига мансуб яшайдиган халқларда ҳам ҳурғанилиб келмоқда.

Тилшуносликнинг бу йўналишида тожик ва форс тилларида йетарлича тадқиқот ишлари амалга оширилганига қарамай айрим тожик халқига мансуб аҳолининг тилда мавжуд лаҳжаларнинг келиб чиқиши, уларни адабий тилдан тафовути ва қиёсий таҳлили тадқиқотчилар томонидан ҳозирги кунгача керакли даражада ўрганилмаган. Ўтмишда ягона тил саналган форс ва тожик тиллари ҳам ўтмишда ва ҳам бугунги кунда бойлиги, софлиги, қадимийлиги жиҳатидан дунё тиллари ўртасида муҳим аҳамият касб этадиган тиллардан ҳисобланади. Бу тилда ўлмас асарлар ёзган Абӯабдуллоҳ Рӯдакий, Абулқосим Фирдавсий, Дақиқий, Анварий, Носир Хисрав, Саъдий Шерозий, Ҳофиз Шерозий, Абдурахмон Жомий, Бедил, Аҳмад Дониш, Айний каби ўнлаб сиймолар жаҳон адабиётининг забардаст сиймоларидан саналиб, ўз она тиллари, ривожига улкан ҳисса қўшган буюк инсонлар ҳисобланишади.

Адабиёт намояндалари нафақат тилда мавжуд сўзлардан бадиий асар яратувчи ва тил фондидаги сўзларни келажак авлодга етказувчи, балки ўз навбатида янги сўз ва образлар яратувчиси ҳисобланиб, тил бойлиги учун ҳам уларнинг ижодларининг ўрни бекиёсдир.

Бадиий асалардан ташқари биз сўзларнинг маънолари, келиб чиқиш тарихи ва сабаблари ҳақида турли соҳалар (география, тарих, риёзиёт, ҳандаса, фалсафа, тилшунослик ва бошқалар)га доир илмий асарлар ва ҳатто баъзи ёдгорликлардан ҳам маълумот ва хулосалар олишимиз мумкин. Воқелик ҳаётда юз берадиган ҳар бир янгилик борки, у ўз аксини тилда кўрсатмай қолмайди. Дейлик, кашфиётчи бирор нарса яратди ва унга ном қўйди ва ўз навбатида тилнинг ривожига бир ёки бир қанча сўзлар кириб келишига сабабчи бўлди. Шунингдек, бино қилинган ҳар бир иморат, тадқиқ қилинган ҳар бир ўсимлик, ўрганилган ҳайвонот дунёси янгиликлари, бўлиб ўтган ҳар қандай тарихий, ижтимоий-сиёсий воқеа-ҳодисалар тилнинг бойиб боришига асос бўлади. Мана шу асос ўз навбатида сўз келиб чиқиши ва унинг маъносининг асоси саналади.

Демак, шева ва лаҳжаларни тарихий жиҳатдан текширишда анчагина тарихий шаклларни ўзида акс эттирувчи анъанавий шева, лаҳжалар, текшириш учун асос қилиб танланади, уларни атрофлича ёритиб бериш талаб қилинади. Анъанавий шева ва лаҳжа вакиллари нутқидаги ўзига хос хусусиятлари узоқ вақтлардан бери сақланиб келади ва шеваларни тарихий жиҳатдан тавсифлаб берувчи омил саналади.

У ёки бу шевани тарихий жиҳатдан текширганда, форсий халқлар тарихи билан, хусусан юқоридаги айрим махсус ёзма ёдгорликлардан яхши фойдаланиш билан бир қаторда, халқ оғзаки ижодиёти, тарих, этнография каби фанлар соҳасида тўпланган манбалардан ҳам чуқур хабардор бўлиш лозим. Чунки бу фанларга оид манбаларда лаҳжа ва шевалар эгалари бўлган уруғлар, қабилалар, қабилалар иттифоқлари ва халқнинг тили ҳамда маданияти ўз изини қолдирилганлиги табиийдир. Шунинг учун ҳам, шевашуносликларнинг фан ва маданиятнинг ана шу муҳим тармоқлари билан яхши таниш бўлмасдан туриб, лаҳжа ва шевалар устида чуқур ҳамда изчил тадқиқотлар олиб бориш мушкулдир.

Тожик тилшунослигида XX-асрнинг 50-йилларидан бошлаб шева ва лаҳжаларни ўрганишда олимлар ажойиб ютуқларга эришдилар. Лаҳжалар адабий тилнинг асосий элементи бўлиб, тожик тили шеваларини ўрганиш тарихи, уларнинг таснифи, шеваларнинг лексик, фонетик ва грамматик хусусиятларига эга. Форс-тожик шевашунослигида тожик лаҳжаларини олимлар В.С. Расторгуева, В.В. Григорев, А.А. Семёнов, П.Е. Кузнецов, А.З. Розенфелд, С. Расторгуева, М. Эшнӣёзов, Д. Ҳомидов, Ш. Исмоилов, М. Маҳмудов, С. Қурбонов, Н. Гадоев ва бошқалар томонидан ўрганилган. А.З. Розенфелд, В.С. Расторгуева, Р. Ғаффоров, М. Эшнӣёзов, Д. Ҳомидов, Ш. Исмоилов, М. Маҳмудов, С. Қурбонов, Н. Гадоев ва бошқалар шевашунослик илмида рисола ва мақолаларини тақдим этган. Лекин Ўзбекистоннинг айрим тожик шеваларининг қиёсий таҳлили, бошқа тиллардан кириб келган иқтибосий сўзлари ҳали ханўз алоҳида тадқиқот сифатида ўрганилмаган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани тожикларининг ҳамда Самарқанд туман тожиклари лаҳжаларидаги лексемаларининг қиёсий таҳлили ўзига хос тадқиқот сифатида ўрганилмаган.

Ҳар бир тилнинг луғавий таркиби жуда қадимий бўлган умумхалқ вожалар, бизга бошқа тиллардан, жумладан: араб, турк, рус тилларидан иқтибос бўлиб келган лексемалар

ҳисобидан ташкил топади. Шу зайлда тожик лаҳжаларининг луғавий таркиби ҳам асрлар давомида, замонлар мурури билан бизга иқтибос бўлиб келган араб, турк, рус ва бошқа тиллар ҳисобидан кенгайиб борган. Тожик лаҳжаларининг луғавий таркиби асосан 2 қисмга бўлинади:

1. Умумхалқ лексемалар бўлиб, луғавий таркибнинг асосий қисмини ташкил қилади;
2. Шевага оид лексемалар ҳисобланиб, луғавий таркибнинг оз миқдорини ташкил қиладилар.

Тадқиқотимиз давомида тожик халқи шева ва лаҳжаларининг асрлар давомида ривожланиб, турли тарихий давраларга алоқаманд эканлигининг гувоҳи бўлдик. Тожик халқининг лаҳжа ва шеваларида анъанавий лексиканинг мавқеи муҳимдир. Шуларнинг орасида шундай сўзлар борки улар маъно жиҳатидан жуда қадимий давраларга тегишли эканлигидан далолат беради.

Умумхалқ лексемалар Сариосиё лаҳжасининг энг муҳим сўз бойликларидан ҳисобланиб, улар қуйидаги гуруҳларга ажратилади:

Қариндош-уруғчиликка оид сўзлар: падар (ота), оча (момо), модар (она), бародар (ака), хоҳар (сингил), тағо (тоға), бобо (бобо), хола (хола), бачаи амма (амманинг ўғли), домод (куёв), набера (невара), абера (евара), модарандар ўғай она, падарандар (ўғай ота), хусур (қайнота), хушдоман (қайнона), хоҳарарўс (қайинсингил), додарарўс (қайинука), хусурбўра (божа), бўла (холавачча) ва ҳ...

Озиқ-овқатга оид сўзлар: анбори хўрок (омбохона), орд (ун), шир (сут), чўрғот (суюк катик), маска (сарёғ), чака (қатик), ош (ош), рўған (ёғ), нахўд (нўхат), чав (чав), хўрок (овқат), нон (нон) ва ҳ...

Дарахт навлари ва меваларга оид сўзлар: зардолу (ўрик), олуболу (қаролу), себ (олма), анор (анор), бихй (беҳи), ангур (узум), гелос (гилос), мандалин (хурмо), муруд (нок), шафтолу (шафтоли), олуча (олча), арча (арча дарахти), бед (бед дарахти) ва ҳ...

Қушлар ва ҳашаротларга оид сўзлар: кафтар (кабутар), майна (майна), тортанак (ўргимчак), муруғ (товук), хурус (хўроз), гунчишк (чумчук), каргас (каркидон), зоғ (қарға), уқоб (бургут), мор (илон), қурбокка (қурбақа);

Чорвачилик соҳасига оид сўзлар: буз (эчки), гўсфанд (қўй), така (така), хар (эшак), асп (от), гов (сигир), гўсола (бузок), серка (серка), кучкор (кўчкор), зин (егар) ва бошқалар...

Инсонларнинг иш соҳасига оид сўзлар: духтур (шифокор), табиб (табиб), полшў (фаррош), муаллим (ўқитувчи), подабон (чўпон), осиебон (тегирмончи) ва ҳ...

Сабзавотларга оид сўзлар: помидор (помидор), қаланфур (қалампир), бўйимчон (бақлажон), бодиринг (бодринг) ва ҳ...

Йил фаслларига оид сўзлар: зимистон (қиш), товистон (ёз), баҳор (баҳор), тирамоҳ (куз) ...

Бу келтириб ўтган мисолларимиздан аён бўладики Сариосиё лаҳжасининг луғавий таркиби жуда бой бўлиб, тожик тилидаги бошқа минтақалардаги лаҳжалари билан ҳамиша узвий боғлиқликда бўлиб келган. Шу билан бирга мазкур лаҳжанинг лексикаси тожик адабий тилининг луғавий лексеманинг бойлиги учун катта ҳисса қўшади.

Сариосиё ҳудудида яшовчи тожикларнинг лаҳжаси мустақил шимолий лаҳжалари туркумига кириб, асрлар давомида ривожланиб, бугунги кунгача неча марталаб бошқа тиллардан тожик халқига кириб келган иқтибосий сўзлар ҳисобидан ўзгариб келган. Ва ўзига турли шакл ва маъноларни мужассамлаштирган. Шимолий лаҳжаларда қадимги форс ва дарий сарчашмаларга (милоддан олдин) тегишли бўлган лексемаларга ҳам дуч келамизки бугунги кунда улар истеъмолдан чиққан ва уларни бошқа маъналарда пайдо қилишнинг имкони йўқдир. Тожик тили лаҳжалари иқтибос жиҳатидан бошқа эроний тиллардан истеъмол жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади. Бу тафовутни асосан бу тилга иқтибос бўлиб келган араб, турк, рус тиллари мисолида кўришимиз мумкин. Бу тилларнинг иқтибос бўлиб келиши ҳама лаҳжаларда тенг акс топган бўлса ҳам, истеъмол жиҳатдан биз туркча-ўзбекча сўзларга кўпроқ дуч келамиз.

Туркий забон халқлар-турклар, озарбайжонлар, туркманлар, қашқайлар ва бошқалар азалдан форсий забон халқлари билан бир чегарада яшаб келишган. Уларнинг ягона дини, деярли бир хил урф-одатлари бор. Бу халқлар ўртасида асрлар давомида мавжуд бўлган

алоқалар натижасида мингга яқин лексик бирликлар туркий тиллардан форс тилига ўтди ва туркий халқлар ҳам кўплаб форсча сўзларни ўзлаштирдилар.

Ҳозирги форс тилидаги туркий тиллардан кирган ўзлашмалар бошқа арабий ва европа тилларидан кирган ўзлашмалар сингари форс тили луғат таркибидан муқим ўрин олиб бўлган. Маълумки, ҳар қандай тилда ўзлашган бегона тил унсурлари, янги тил муҳитида узоқ муддатли мослашув жараёнини бошидан кечиради. Бу мослашув жараёни тил системасининг турли таркибий босқичларида амалга ошади. Одатда бегона сўз янги тил муҳитида фонетик, график, маъновий, грамматик ва услубий босқичларда мослашув жараёнини бошдан кечиради.

Туркий ўзлашмалар ҳам мана шундай мослашув жараёнини ўтказган. Бу мослашув жараёнлари узоқ муддатли жараён бўлиб, то янги сўз, ё бирикма тил системасининг ҳамма босқичларида ўз ўрнини топмагунча ўзлаштирувчи ва системасига сингиб кетмайди. Туркий ўзлашмалар форс тили луғат луғат таркибидан жой олгач грамматик мослашувининг бир босқичи бўлган морфологик мослашув жараёнини бошидан кечиради. Ҳозирда ҳам Эроннинг баъзи тоғлар, дарёлар, шаҳар ва кишлоқларида туркий номлар берилганини кўришимиз мумкин.

Тожик тилининг луғавий таркибига **туркий сўзлар** қадим асрлардан кира бошлаган. Ўрта Осиёда қадим замонлардан бошлаб, тожик халқи туркий халқлар билан бир сарзаминда ахил-иноқ яшаб, бир бири билан қариндош-уруғчилик алоқаларида бўлиб келган. Ҳокимият бошига турк сулоласининг келиши, тожик тилининг луғавий таркибига ўз таъсири ўтказмасдан қўймади. Натижада тожик тили луғавий таркиб жиҳатидан туркий тиллардан иқтибос бўлиб келган сўзлар ҳисобидан бойитилди.

Туркий сўзлар Сариосиё тожиклари лаҳжасида муайян миқдорга эга бўлиб, улар ўзининг асл маъносини йўқотиб, ўзида янги маънолар касб этган. Масалан **қизик** сўзи ўзбек тилида **ҳазиллашиш, масхарабозлик** маъноларини англатади. Тожикчада эса бу **“ажойиб”** деган маънода келади. Масалан: **“Қизик гапираркансан”**.

Тожик халқининг бир қатор шимолий шеваларида **туркий тилдан** иқтибос бўлган сўзлар бошқа шевалардан ўзаро фарқ қилади. Яъне туркий сўзларнинг ишлатилиши миқдор ва истеъмол даражасидан бошқа тожик шевалари билан бир хил эмас. Жумладан, Сариосиё тожиклари лаҳжасида **туркий сўзларнинг** ишлатилиши нисбатан кўп бўлиб, улар луғавий таркибининг турли соҳаларида дуч келади:

Қариндош-уруғчиликка оид сўзлар: қайнота-падараарўс;

Инсон тана аъзоларига оид сўзлар: кулоқ-гўш, тирноқ-нохун;

Абстракт отлар: йўлдош-ҳамроҳ-рафик;

Безакка оид отлар: узук-ангуштарӣ;

Чорва маҳсулотларига оид отлар: қаймоғ-саршир, қатиғ-журғот;

Булардан ташқари яна Сариосиё тожик лаҳжаларида қуйидаги туркий сўзларга дуч келишимиз мумкин:

а) Одамларнинг хулқ-атворига тегишли бўлган сўзлар: чаток (дурўғгўй);

б) Қариндош-уруғчиликка оид сўзлар: тағо, куда, қайинсингил(хоҳарарўс), янга, хола, ака, опа.

в) Чорва соҳасига тегишли бўлган сўзлар: байтал (аспи модда), бўрдоқӣ (моли фабех), оғил (молхона), қисир (нозоям), қамчин (тозиёна);

г) Кундалик ҳаётга тегишли бўлган сўзлар: қошук, қанор (чувол), ойлик (моҳона);

д) Озиқ-овқат маҳсулотларига тегишли бўлган сўзлар: қаймоғ (саршир), қайла (гўшти яхна), талқун (тути ордқарда);

е) Дарахт номларига оид сўзлар: тўғ (номи дарахте мебошад, ки меваи зард дорад);

Ижтимоий муҳит таъсирида Сариосиё лаҳжасига кириб келган туркий сўзлар қуйидагилардир:

Узук – ангуштарӣ

Кайфият – табъ

Ишқилиб – кори қарда

Бўрдоқӣ – моли фарбех

Тумор – тўмор

Тўй – тўю сур
Эпчил – чакқон, хушёр
Қошук – чумча
Қисир – моли нозоям
Кўчқор – гўсфанди нар
Кулоч – як метр
Авқот – хўрок
Айлана – доира
Ака – бародари калонӣ
Айғоқчи – хабаркаш
Ақалли – лоақал
Аллондан – фиреб кардан
Анча – зиёд
Аралаш – омехта
Асал ойи – моҳи дамгирӣ
Асра кардан – эҳтиёт кардан
Ашўла – суруд
Бало – офат
Бахил – одами дилсиёҳ, (хислати инсонӣ)
Бекорчи – шахси бекор
Бойвачча – баччаи бой
Бўйдоқ – муҷаррад
Гирт – тамоман
Дада – падар
Етим – сағир
Йўғ шав – аз наздам дур шав
Кўргазма – асбоби аёнӣ
Қазо – вафот
Қаймоқ – рӯи шир
Қайроқ – санги сиёҳ
Қайсар – якрав
Қайчи – бурранда
Қалинпули – ширпулӣ
Қамоқ – ҳабс
Қанот – бол
Қаровул – посбон
Қаршиқудо – қудоҳои дутарафа
Қасам – савганд
Қош – абру
Қурумсоқ – хасис
Қурут – чурғоти сахткардашуда
Миқинг – одами майдагап
Ўйла – фикр
Ула – пайваст
Ҳақорат – дашном
Чумчук – гунчишк ва ҳоказо...

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкин, ки Сариосиё тожик лаҳжасининг луғавий таркиби бой ва хилма -хилдир. Ҳамда мазкур лаҳжада туркий сўзлар кўп қўлланилиб, буларнинг асосий омиллари ўзбеклар билан тожикларнинг қадим замонлардан бери бир маконда аҳил-иноқ яшаганликларидадир. Қадимда бу икки ўлка халқлари бир маконда дўст-бародар каби яшаганлар. Бир-бирлари билан қуда-андачилик ришталарини тузганлар. Бу алоқалар ҳозирги

кунгача ўз мавқеини сақлаб келмоқдалар ва бугунги кундаҳам бу дўстона алоқалар ва қудандачилик ришталари бу икки халқ ўртасида унутилмас анъана каби давом этиб келмоқда. Бу туркий сўзлар замон ўтиши билан тожик халқининг сўз бойлигига ўзининг таъсирини ўтказиб келмоқда, ҳамда бу йерда яшаётган тожикларнинг ҳаётига ва уларнинг ўзаро сўзлашув турмуш тарзига муҳим ўринни эгаллайди. Сариосиё тожикларининг лаҳжаси йиллар давомида туркий, араб, рус тилларидан иқтибос бўлиб келган сўзлар ҳисобидан бойитилиб, бугунги кунгача ривожланиб келган. Ва бу тилнинг кундан кунга ривожланиб гуллаб яшнашига ўзининг улкан ҳиссасини қўшиб келмоқдалар. Аммо Сариосиё минтақасининг тоғ олди ҳудудларида бошқа тиллардан, айниқса туркий тиллардан ўзлаштирилган сўзлар деярли учрамайди. Тоғда яшайдиган тожиклар Сариосиё туманининг бошқа ҳудуд тожикларига нисбатан ўз тилининг софлигини сақлаб қолган десак хато қилмаган бўламиз. Чунки туманда тожиклар билан ўзбеклар бирга яшаб, бир-бирлари билан урф-одатларигага сингиб кетган. Тоғда эса фақат соф тожиклар яшагани учун уларнинг лаҳжасида туркий сўзларни биз деярли учрамаймиз. Бир тилдан бошқа тилларга сўзларнинг иқтибос бўлиши асосан тарихий воқеаларга асосланиб, бошқа лаҳжалар каби бу тилга ҳам ўзининг таъсирини кўрсатмасдан қўймайди. Сариосиё тожикларининг лаҳжаси ҳам бундан мустасно эмас. Яъне иқтибосий сўзлар бугунги кунда бу минтақаларнинг лаҳжасида кенг қўлланилади ва бу ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, мазкур лаҳжанинг янада ҳам ривожланиб яшнашига ўз ҳиссасини қўшади...

Адабиётлар:

1. Маҷидов Ҳ. Калимаҳои иқтибосии туркӣ-муғулӣ дар забони тоҷикӣ (Ҳ. Маҷидов) Маърифат, № 9-10-Душанбе. 2000.с.27-31
2. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ.1 (Луғатшиносӣ) (Ҳ. Маҷидов)-Душанбе, 2007.- 242с.
3. Мажитова С.Ж. Силсилаи маонии калимоти пурмаъноӣ ғазалиёти Абдурахмони Ҷомӣ.-Самарқанд: Нашри ДДС, 2021.224б.
4. Мажитова С.Ж. (2023). Абдурахмони Ҷомий ғазалиётида “инсон гўзаллиги” концепти. Interpretation and Researches, 1(5). <http://interpretationandresearches.uz/indeks.php/iar/artikle/view/106>.
5. Муҳаммадиев М. Луғати мухтасари синонимҳои забони тоҷикӣ. (М. Муҳаммадиев).-Душанбе: Маориф, 1975.- 245 с.
6. Рауфов Ҳ. С. Айнӣ ва лексикаи забони адабии тоҷик (Ҳ.С, Рауфов) Душанбе: Дониш, 1978.- 46 с.
7. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1. – М. 1969.- 951 с.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.2.- М.1969. – 952 с.
9. Ҳомидов, Д. Шевашиносии тоҷик. (Д. Ҳомидов)-Душанбе, 2009-164 с.
10. Ҳомидов, Д. Таҳқиқи забоншиносии гидронимҳои мавзёҳои тоҷикнишини Мовароуннаҳри таърихӣ: автореф...докт...илм...фил.- Душанбе, 2018. – 48 с.
11. Эшнӣёзов, М. Диалектологияи тоҷик (М. Эшнӣёзов) (дастури таълимӣ), Қ.1.-Душанбе,1977.
12. Эшнӣёзов, М. Вожанависӣ ва харитабардории хусусиятҳои лаҳҷавӣ. Душанбе: 1999.
13. Маъсумӣ, Н. Очеркҳои оид ба инкишофи забони адабии тоҷик (Н. Маъсумӣ)-Сталиобод, 1959.
14. Забони адабии ҳозираи тоҷик, Қ.1.- Душанбе: Ирфон, 1973.
15. Камолиддинов, Б. Забон ва услуби Ҳаким Карим/Б. Камолиддинов- Душанбе: Ирфон, 1967.
16. Бердиқулов Ҳ. Хонхӯчаева А. Шевашиносии тоҷик. Самарқанд: 2012

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000